

МЕДИАТЕКСТ КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Д.Х. Яфасова

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

yad_87@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565694>

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению медиатекста и внедрения его в учебный процесс как эффективного инструмента для обогащения лингвистического опыта, формирования критического мышления и совершенствования речевой компетенции студентов-филологов.

Ключевые слова: образование, навыки, медиатекст, медиаобразование.

Медиатекст, как многозначный и многоуровневый феномен, предоставляет богатый контекст для анализа, интерпретации и создания, благодаря чему учащиеся могут видеть язык в действии в различных вариантах медиаформатов. Внедрение медиатекста в учебный процесс способствует формированию критического мышления, так как студенты учатся оценивать достоверность информации, определять цели и аудиторию текста. Широкий спектр жанров и стилей медиатекста позволяет разнообразить занятия, вовлекая учащихся в активное взаимодействие с языком.

Кроме того, медиатекст помогает развить навыки аудирования и чтения, а также способствует улучшению в письменной речи за счет анализа структуры и особенностей различных медиаформатов. Использование визуальных и аудиовизуальных элементов углубляет понимание содержания, делает обучение более наглядным и запоминающимся.

В 1990-е гг. в англоязычной научной литературе появившийся термин «медиатекст», который буквально сразу же получил распространение в национальных медиадискурсах и международных академических кругах. Российский ученый Г.Я. Солганик дает медиатексту следующее определение: это разновидность текста, принадлежащая массовой информации, характеризующаяся особым типом автора (принципиальное совпадение производителя речи и ее субъекта), специфической текстовой модальностью (открытая речь, многообразное проявление авторского Я), рассчитанная на массовую аудиторию» [2, с. 14].

Таким образом, медиатекст – это текст, который представлен в медиапроектах и включает различные формы: аудиовизуальные материалы, интерактивные ресурсы, графические и мультимедийные элементы. Он может

быть представлен в виде видеороликов, презентаций, аудиозаписей, а также текстов, доступных на интернет-платформах.

Одним из основных преимуществ медиатекста является его способность развивать все четыре основных языковых навыка: чтение, письмо, говорение и аудирование. Каждое из этих направлений может быть эффективно реализовано через использование различных форм медиатекста.

Чтение медиатекстов требует от учащихся навыков критического мышления. Чтобы понять информацию, представляемую в визуальной и текстовой форме, учащиеся должны анализировать и интерпретировать данные. Это особенно актуально для работы с новостными статьями, блогами, а также научными публикациями. При чтении медиатекстов учащиеся учатся выделять главное, определять факты и мнения. Эти навыки являются основой для развития критического мышления, что особенно важно в современном информационном обществе.

По мнению немецкого социолога Н. Лумана, реальность конструируется средствами языка, и большинство информации о мире мы получаем посредством медиа. Медиатекст в современном обществе выступает как орудие передачи информационного потока, как инструмент осуществления власти, как способ когнитивной обработки социума и индивида с целью формирования особой картины мира [1, с. 94].

Создание собственных медиатекстов помогает учащимся развивать навыки письма. Они учатся структурировать информацию, использовать различные форматы, а также адаптировать стиль изложения под различные аудитории. Работа над медиатекстом позволяет ребятам использовать визуальные элементы, такие как графика или видео, что помогает им лучше донести свои идеи и сделать текст более привлекательным. Подходящее оформление и правильная подача информации играют важную роль в восприятии текста читателем.

Говорение – это еще одна область, в которой медиатекст может оказать существенное влияние. Создание презентаций или видеороликов требует от учащихся формулировать мысли устно и передавать их аудитории. Это дает возможность развивать не только языковые навыки, но и уверенность в себе. Кроме того, работа в группах над созданием медиатекстов учит студентов взаимодействовать и дружно работать над проектом. Это не только развивает коммуникативные навыки, но и способствует формированию командного духа.

Аудирование, в свою очередь, также получает новые возможности с использованием медиатекста. Аудиоматериалы, такие как подкасты или

аудиокниги, позволяют развивать восприятие речи на слух. Это особенно важно для изучающих иностранные языки, так как они учатся различать интонации, акценты и темп речи.

Современные платформы предоставляют доступ к разнообразным аудиоматериалам, которые могут быть адаптированы под уровень знания языка. Таким образом, учащиеся могут работать с материалом, который соответствует их индивидуальным потребностям.

Интерактивные элементы в медиатексте предоставляют дополнительные возможности для обучения. Учащиеся могут взаимодействовать с материалом, что делает процесс более увлекательным и эффективным. Интерактивные задания, игры и викторины позволяют поддерживать интерес и вовлеченность студентов. В таком формате информация воспринимается легче, учащиеся получают мгновенную обратную связь, что важно для корректировки своих ошибок. Это способствует лучшему запоминанию и усвоению материала. Интерактивные медиатексты могут использоваться как в аудитории, так и для самостоятельной работы, что делает их универсальными инструментами обучения.

Одна из ключевых лингводидактических возможностей медиатекста заключается в его способности повышать мотивацию учащихся. Современные студенты, погруженные в мир технологий, чувствуют себя более комфортно, работая с цифровыми материалами. Медиатекст делает обучение более актуальным и интересным. Учащиеся могут выбирать темы, которые их интересуют, а разнообразие формата позволяет им находить наиболее удобные способы усвоения материала. Кроме того, занятия с использованием медиатекста часто воспринимаются как менее формальные, что помогает создать непринужденную атмосферу.

Практическое применение медиатекста в образовательном процессе можно увидеть на примерах различных дисциплин. Например, изучение литературы можно оживить с помощью видеоклипов на основе книг, что поможет учащимся визуализировать сюжет и лучше понять контекст произведения. В рамках занятий по истории использование документальных фильмов или аудиоподкастов позволяет углубиться в тему и увидеть ее с разных сторон. Это способствует развитию критического мышления, так как студенты вынуждены сравнивать и анализировать различные источники информации. Кроме того, на занятиях использование медиатекста может включать работу с песнями, фильмами или телепередачами. Это не только делает процесс обучения более увлекательным, но и способствует улучшению произношения и понимания на

слух. Создание видеопроектов на темы, которые студенты изучают на парах, может стать отличным заданием. Ребята могут исследовать исторические события, литературу или что-то из жизни современного мира и представлять свои находки в формате видеоролика. Это развивает навыки исследования, анализа и критического мышления. Блог, в котором учащиеся делятся своими мыслями о прочитанной книге или просмотренном фильме, может стать хорошим дополнением к учебному процессу. Работа над блогом позволяет развивать навыки письма, а также учит представлять свою точку зрения и аргументировать ее.

Таким образом, использование медиатекстов открывает широкие возможности для студентов и преподавателей. Этот инновационный метод обучения способствует более эффективному усвоению материала, развитию навыков и стимулирует самостоятельное обучение. В современном мире, где технологии играют все более важную роль, медиатексты становятся неотъемлемой частью образовательного процесса и помогают студентам успешно изучать русский язык.

Литература

1. Лагай Е.А. Формирование умения построения монологического высказывания при обучении студентов-филологов научному стилю. // Материалы международной научно-практической конференции «XIII Виноградовские чтения». – Ташкент, 2017. – С. 123-125.
2. Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005. – 256 с.
3. Солганик Г.Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2005. – № 2. – С. 14-18.